

KORXONALARDA QARORLARNI ISHLAB CHIQUISH VA QABUL QILISH MASALALARI

Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li

NamMTI "Iqtisodiyot" yo'nalishi talabasi
www.doi.org/10.5281/zenodo.10571047

Annotatsiya: Maqolada qarorlar, uni qabul qilish va olimlarning qarorlar borasidagi ilmiy yondashuvlari, unga qo'yiladigan talablar yoritilgan. Shuningdek, qaror qabul qilish jarayonidagi ayrim muammolar bayon etilib, mavzuga doir umumiy xulosa keltirilgan va tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qaror, samarali qaror qabul qilish, maqsadga erishish, qarorning ilmiy asoslanganligi, qarorlarni birligi, qarorlarni adolatligi, haqqoniyligi, qarorning to'g'ri yo'nalirilganligi, qarorlarning operativligi.

Kirish

Korxonalar menejerlari turli muammolarga to'g'ri yechim topish uchun mumkin bo'lgan operatsiyalarga ko'plab alternativ yechimlarni ko'rib chiqishlari kerak bo'ladi. Biznesni mavjud bo'lishi va uni rivojlanishi uchun menejer mana shu turli xil variantlardan ob'yektiv yechimni tanlay olishi lozim. Qarorlarni qabul qilish va uni tadbiq etish boshqaruv jarayonida menejerning boshqaruv qobiliyatlarini amalga oshirishdagi muhim qadamidir. Boshqaruv jarayonida doimiy samarali qarorlarni ishlab chiqish, ularni qabul qilish va tadbiq etish – qarorlarni adolatli va oqilona qabul qilish yo'lidagi harakatlarni takomillashtirishga bog'liq. Ushbu faoliyatning dolzarbligi to'g'ridan-to'g'ri yechiladigan muammolarning zaruriylik shartidan kelib chiqadi.

Qarorlarni shakllantirish, qabul qilish va uni tadbiq etish korxonalar faoliyatining yakuniy natijasini belgilaydi. Biznes fikrimizcha favqulodda yoki qiyin vaziyatlarda qaror qabul qilish va uni tadbiq etish samaradorligi - ushbu jarayonga yangi ilmiy-amaliy yondashuvni, yangi chora-tadbirlarini qo'llashga bog'liq.

Asosiy qism

"Qaror" tushunchasining umumiy ilmiy talqiniga kelsak u turli mualliflar tomonidan yakuniy xulosa, biror narsa to'g'risida qaror, muqobil tanlash sifatida berilgan. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish muammosi bir qator xorijiy olimlar D.Derlou, M.Meskon, M.Albert, F.Xedouri, G.Minzberg, B.Alstrend, J.Lembel, U.Richard Plankett, G.Simon, D.Smitburg, V.Tompsonlarning ilmiy ishlarida ko'rib chiqilgan.

Maykl Meskon "Menejment asoslari" kitobida qaror qabul qilishni muqobil tanlovdir deydi. Gelga Drammond o'zining "Samarali qaror qabul qilish" kitobida "qaror" so'zi "kesish" ma'nosini anglatuvchi so'zdan yoki "aniq tanlov qilish yoki harakat yo'nalishini tanlash" iborasidan kelib chiqqanligini ta'kidlagan.

Drummond o'zining "Samarali qaror qabul qilish" nomli ishida qaror va qaror qabul qilish jarayoni o'rtasidagi muhim farq haqida yozadi. Muallif qarorni jarayonning yakuniy natijasi deb hisoblaydi va qaror qabul qilish jarayoni faqat "tanlov vaqtiga olib keladigan va undan keyin sodir bo'ladigan harakatlarni" o'z ichiga oladi.

V.M.Kolpakovning "Boshqaruv qarorlarini qabul qilishning nazariyasi va amaliyoti", G.A.Deminning "Boshqaruv qarorlarini qabul qilish usullari", D.A.Vorobevaning "Boshqaruv qarorlarini qabul qilish usullari" asarlarida qaror qabul qilish jarayonlarning mohiyati, turlari va mazmuni; vaziyatlar va ob'yektlarni boshqarish bo'yicha qarorlarni samarali ishlab chiqish

yondashuvlari bo'yicha nazariy materiallarni o'z ichiga oladi. Boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va taklif etilayotgan variantlarni turli vositalar va usullardan foydalangan holda tanqidiy baholash, shuningdek, risklar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini hisobga olgan holda takomillashtirish yoritib o'tilgan.

Mamlakatimizdagi olimlardan N.K.Yo'ldoshev, G.E.Zahidov o'zining "Menejment" darsligida "boshqaruv qarori" –birinchidan, hujjat (qaror, buyruq, tadbirlar rejasi va x.k.) ma'nolarini bildirsa, ikkinchidan, qarorlarni ishlab chiqish, qabul qilish va amalga oshirishni o'z ichiga oluvchi jarayondir deb ta'kidlab o'tadi.

"Qaror qabul qilish tasodifiy bo'lmagan jarayon sifatida o'z mohiyatiga ko'ra tanlovdir, ya'ni ko'plab turli-tuman mazmun yo'nalishlardan birini tanlashdan iborat" mazmunidagi ta'rifni A.X.Xolovning monografiyasida ko'rishimiz mumkin.

M.Sharifxo'jaev, Yo.Abduallaevlar o'zining "Menejment" darsligida esa: "Qaror qabul qilish - bu tashkilot rahbarining tashkilot oldidagi maqsadga erishish uchun o'z vakolati va omilkorligi doirasida qarorning mavjud variantlaridan eng maqbulini tanlash jarayonidir degan fikrni bildirib o'tganlar.

To'g'ri qarorni tanlashda muayyan tamoyillarga tayanish va qarorga bo'lgan talablarni hisobga olish, qabul qilinadigan qaror maqsadini xo'jalik maqsadiga muvofiqlashtirish lozim. SHuningdek, mehnat jamoasi manfaatlarining jamiyat manfaatlariga muvofiqligini aniqlash, mehnat va moddiy resurslardan tejimli foydalanish, texnikaviy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish tendentsiyalarini hisobga olish zarur.

Qaror qabul qilish jarayoni natijasi har doim ham o'zining ijobiy natijasini beravermaydi. Aksariyat hollarda qaror qabul qilish zaruriyati mavjud bo'lishi mumkin, lekin amaldagi muammoni hal etish uchun qabul qilinayotgan qarorning o'zi talab etiladigan holatga mos tushmasligi mumkin. Buning oqibatida u samarasiz bo'lishi va kutilgan natijaga olib kelmasligi mumkin.

Qabul qilinayotgan har qanday boshqaruv qarori muammolarni ijobiy hal etishga qaratiladi. Demak, ishlab chiqilayotgan va qabul qilinayotgan har qanday tanlov qonun-qoidalar asosida amalga oshirilishi lozim. Shundan kelib chiqqan holda, ishlab chiqilayotgan va qabul qilinayotgan qarorlar bir qator talablarga javob berishi lozim. Jumladan:

- *qarorning ilmiy asoslanganligi* - qarorlarni muayyan ishlab chiqarish sharoitini tahlil qilishdan kelib chiqib, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa hozirgi zamon fan yutuqlari asosida qabul qilinishi kerak;
- *qarorlarni birligi* - odatda asosiy masalalarni hal qilish bilan birga kichik masalalarni yechishga to'g'ri kelishi kerak;
- *qarorlarni adolatligi, haqqoniyligi* - qarorlar faqat rahbarlarga berilgan huquq darajasidagina qabul qilinishi mumkin. Shu nuqtai-nazardan, qonun-qoida doirasida amalga oshirilishi kerak;
- *qarorning to'g'ri yo'nalirilganligi* - har qanday qaror o'z ijrochilariga tushunarli va kimga mo'ljallanganligi aniq bo'lishi kerak;
- *qarorning qisqaligi* - axborotlar bilan ishlash vaqtini tejash maqsadida qisqa aniq qarorlar qabul qilinishi lozim;
- *qarorlarning vaqt bo'yicha aniqligi* - rahbar o'z qo'li ostidagilarga topshiriqlarning bajarish muddatini aniq ko'rsatib berishi lozim;

- *qarorlarning operativligi* – qarorlar zudlik bilan hal qilinish lozim bo'lgan muammoni yechimini topish uchun qaratilgan bo'lib, faoliyat davomiyligini to'xtamasligi uchun qabul qilinishi kerak.

Yuqoridagi talablarga amal qilgan holda qabul qilinayotgan qarorlar o'zining ijobiy natijasini berishi va samarali bo'lishi uchun unga to'siq bo'layotgan ayrim muammolarni ham bartaraf etishga harakat qilish lozim. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha samarali qarorlarni ishlab chiqishda quyidagi muammolar mavjudligini ta'kidlashimiz mumkin:

- qabul qilinayotgan qarorda yechim topishi ko'zlanayotgan muammoni tahlil etishning mukammal emasligi va prognozlash ishlarini atroflicha olib borilmasligi;
- qarorlarda kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlar haqida takliflar (gipotezalar) ishlab chiqishning sayozligi va asoslarning to'liq emasligi;
- bosh maqsadning maqsadni belgilashda xatolikka yo'l qo'yilishi, unga erishishning eng maqbul strategiyalarni tanlashdagi muvofiqlikning yo'qligi;
- qarorlarda ko'zlangan strategiyalarni amalga oshirish chora-tadbirlarini to'la va atroflicha shakllantirilmaganligi;
- qarorlar ijrosida faoliyatning barcha turlarini zarur resurslar, jumladan, axborot texnologiyalari bilan ta'minlashda muammolarni mavjudligi, zarur axborot bilan ta'minlamaslik holati va boshqa shu kabilar.

Xulosa va tavsiyalar

Olib borilgan tahlillarga asoslanib shularni xulosa qilishimiz mumkinki, qarorni ishlab chiqish va uni amalga oshirish rejasi bajariladigan ishlarning ro'yxatini, ularni amalga oshirish muddatlarini, ijrochilarning tarkibini va zarur resurslarni o'z ichiga olishi kerak. Qarorni ishlab chiqish, uni qabul qilish va amalga oshirish jarayonida ishlarning bajarilishini va olingan natijalarni nazorat qilish kerak bo'ladi. Qarorni amalga oshirish boshlangandan so'ng paydo bo'ladigan boshqaruv muammosini hal qilish jarayonining yana bir bosqichi - bu fikr-mulohazalarni yuritishdir. Qarorni amalga oshirish jarayonida, ularning oqibatlarini hisoblash va baholash hamda haqiqiy natijalarni rahbar olishni ko'zlangan natijalar bilan taqqoslash lozim bo'ladi.

Qarorlarni samarali ishlab chiqish va ijro etish uchun quyidagilarni tavsiya etamiz:

- ishlab chiqiladigan qarorlarni bajarilishi xodimlar va rahbarlar uchun ularning imkoniyatlarini va uni kengaytirishi mumkin bo'lgan chegaralarni inobatga olishi kerak;
- ishlab chiqiladigan qarorlarni ijrosini ta'minlash samarali bo'lishi uchun jamoa mehnatini rag'batlantirishning iqtisodiy, tashkiliy va ijtimoiy-psixologik qirralariga yo'g'rilgan bo'lishi kerak;
- qarorlarda korporativ madaniyat omillaridan samarali foydalanish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi;
- qarorlar qabul qilishda va uning ijrosida nazorat tizimini samarali tashkil etish lozim;
- qarorlarni ijrosida teskari qaytar aloqani to'g'ri yo'lga qo'yish lozim - ya'ni boshqariladigan ob'yektning yechimni amalga oshirishdan oldingi va keyingi holati to'g'risidagi ma'lumotlarni olish zarur. Agar olingan natijalar rahbarni qoniqtirmasa, ma'sullar bilan birgalikda unga o'zgartirishlar kiritadi.

References:

1. Drummond Helga. Effective Decision-making (2nd edition). Kogan Page, 1996. 684 p.

2. Nabijanovich, D. B. (2022). INNOVATIVE ACTIVITY MANAGEMENT ISSUES. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 3744-3755.
3. Nabijanovich, D. B. (2023, May). TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA BOSHQARUV STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).
4. Plunkett W.R. Management: meeting and exceeding customer expectations / Warren R. Plunkett, Raymond F. Attner / gemmy S. Allen. 7th ed. Darien: South-Western, 2002. 798 p.
5. Sharifxo'jaev M., Abdullaev Yo. "Menejment" T.: "O'qituvchi", 2001, 5-b.
6. Xolov A.X. Boshqaruv karorlari qabul qilishning nazariy kontseptsiyalari. *Monografiya*. -. T.: "Akayepiua" nashriyotn, 2013.
7. Yo'ldashev N.K., Zahidov G.E. "Menejment". "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" .Toshkent 2018, 23-bet.
8. Демин Г.А. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. А. Демин; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2019. – 1,58 Мб; 88 с. – Режим доступа: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/demin-metody-prinyatiya-upravlencheskikh-reshenij.pdf>.
9. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Посібник. К.: Всесвіт, Наукова думка, 2001. 242 с.
10. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. — 2_е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2004. — 504 с.: ил. — Библиогр.: с. 247— 251.
11. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. М.: Дело, 1997. 704 с.
12. Методы принятия управленческих решений: краткий курс лекций для обучающихся направлений подготовки: 38.03.02 Менеджмент / Сост.: Д.А.Воробьева // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2017. – 68 с.
13. Минцберг Г., Альстренд Б., Лембел Дж. Школы стратегий: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2000. 670 с.
14. Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в организациях: Учебник. М.: Экономика, 1995. 335 с.
15. Эргашева, Ф. И. (2023). БОШҚАРУВ ЖАРАЁНИИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ: МУММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1). Дедажанов Б.Н., & Эргашева Ф.И. (2021). РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ. Экономика и социум, (1-1 (80)), 543-549.